

CONSIDERACIONES SOBRE AYUDAS DE DISEÑO PARA PERFILES METÁLICOS TIPO C (MONTEN) ROLADOS EN FRÍO.

BASURTO PORFIRIO – Eleazar; SÁNCHEZ TIZAPA – Sulpicio; CUEVAS VALENCIA – René E.

07046235@uagro.mx; sstizapa@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx;

Resumen

Se dará a conocer la problemática que existe en nuestro país, sobre el uso de herramientas de diseño para estructuras metálicas con sección tipo C, ya que no se cuenta con un software especializado con normas mexicanas, para el diseño de este tipo de perfiles. En este artículo se busca describir las herramientas con las que se realizan actualmente estos diseños y tener opciones para llevar a cabo los procedimientos en cada caso y por qué usarlos. Que puedan ser una guía de diseño y ser una alternativa de solución para obtener una herramienta de ayuda que realice cálculos de los diferentes tipos de elementos que se buscan diseñar. Además de contar con una clasificación de uso de estas ayudas por su nivel de complejidad.

Palabras clave

Perfiles Metalicos tipo C

Ayudas para el diseño

Software libre

Software comercial o propietario

Abstract

The problem that exists in our country regarding the use of design tools for metal structures with type C-section will be announced, since there is no specialized software with Mexican standards for the design of this type of profiles. This article seeks to describe the tools with which these designs are currently made and to have options to carry out the procedures in each case and why to use them. That they can be a design guide and be an alternative solution to obtain a help tool that performs calculations of the different types of elements to be designed. In addition to having a classification of the use of these aids by their level of complexity.

Keywords

Metallic profiles Type C

Design Aids

Free Software

Commercial or Proprietary Software

Introducción

En este artículo se describirán las diferentes herramientas que ayudan en el diseño, que son utilizadas actualmente para cálculo y revisión de estructuras metálicas hechas con monten tipo C. Conocer la más adecuada para diseñar con este tipo de perfiles metálicos, además se hará una comparación de los softwares libres, con los utilizados comercialmente.

Una de las ayudas de diseño con las se cuenta, es una herramienta simple que es utilizada en varias áreas, como lo es el uso de una calculadora en el diseño estructural. Pero en comparación con un software más avanzado queda de alguna manera obsoleta al diseñar con este tipo de herramienta.

Con la evolución de aplicaciones por medio de una computadora, se pueden realizar cálculos con una mayor eficacia con ayuda de hojas electrónicas como es el Excel. Pero se tiene una desventaja principal, ya que se debe contar con ciertos conocimientos de programación básica.

Uno de los métodos más utilizados en la actualidad para diseño de estructuras tipo monten, es el empleo como herramienta de ayuda de aplicaciones más avanzadas como son los softwares de uso comercial y libre.

Un software especializado es el más apto para realizar los trabajos de diseño en este tipo de estructuras. Es por ello que tener en cuenta la falta de un software con normas mexicanas, debe de servir como base para la investigación y realización de un proyecto enfocado en el diseño de estructuras hechas con monten.

Objetivo General

Describir las herramientas de diseño para perfiles metálicos tipo monten.

Objetivos Específicos

- Clasificar por nivel de complejidad las herramientas o ayudas de diseño.
- Explicar la herramienta óptima para diseño de perfiles metálicos tipo monten.
- Comparar las herramientas de diseño para monten entre software libre y el de uso comercial.

Metodología

Hoy en día, cada vez más bibliotecas en el mundo optan por el uso de software libre, para gestionar las distintas actividades que llevan a cabo. Basta con hacer un recuento de la literatura que se ha escrito sobre el tema durante los últimos cuatro años, para darse cuenta de que el uso de este tipo de software está creciendo de manera favorable en todo tipo de bibliotecas (Arriola Navarrete, Tecuatl Quechol, & González Herrera, 2011).

A continuación de acuerdo a lo elaborado por (Casanova Huerta, 2010), se presenta un cuadro donde hace referencia a las diferencias del tipo de Software libre y propietario.

Tabla 1. Diferencias entre software libre y propietario.

Software Libre	Software Propietario
No está limitado a los usuarios, y garantiza las libertades de los usuarios de usar, modificar, copiar y distribuir el software.	Tiene licencias, las cuales están limitadas a los usuarios y en algunos casos son costosas. Estas licencias restringen las libertades de los usuarios a usar, modificar, copiar y distribuir el software.
En el desarrollo de este, pueden intervenir cualquier	El desarrollo, programación y actualización de este

persona, empresa u organización del mundo. Si bien se genera una gran cantidad de ideas innovadoras, también se posibilita la oportunidad de adecuación de avances tecnológicos en estos productos.	software solo lo hace la empresa que tiene los derechos.
Los avances, modificaciones y descubrimientos tecnológicos son constantes, y se encuentran en internet de forma gratuita. La principal meta del software libre es compartir los avances tecnológicos con los demás.	El futuro del software que adquirió el usuario solo depende de una empresa comercial.
El usuario no depende de una sola empresa, ya que el software que implementó puede ser mantenido y modificado, ajustando a sus necesidades.	En ocasiones las estrategias comerciales suelen hacer que los usuarios actualicen su software comercial, sin que exista una necesidad verdadera de ello, consiguiendo que el usuario invierta en nuevas licencias, la mayoría de las veces innecesarias.
Sigue siendo compatible tanto en software como hardware, no obliga al usuario a cambiar de sistema operativo o equipo, ya que no persigue los mismos fines económicos que el software comercial.	Siendo creado con fines de lucro, las actualizaciones o mejoras al software quedan limitadas bajo las estipulaciones de contrato.

fuerza: tomado de Casanova Huerta, 2010.

También existe una diferencia en el software libre, existe un concepto llamado Open Source que se define como código abierto, que maneja un concepto de distribución y desarrollo libremente; esto significa que se tiene acceso al código fuente a diferencia del software libre que maneja aspectos éticos o de libertad. Como se puede ver, básicamente el movimiento de software libre tiene diferencias de índole filosóficas con el Open Source, sin embargo, ambos han permitido el desarrollo de software de gran calidad y con muchísimas más libertades de las que el

software propietario otorgaría jamás. (Hipertextual, 2014).

Herramientas como ayudas de diseño para Montem tipo C

El uso de las TIC en el campo de la ingeniería lleva a tener un mejor entendimiento sobre la aplicación de ellas en el diseño, cálculo y revisión de las estructuras. Las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia para la organización y desarrollo de estructuras hechas con montem tipo C, se encuentran los softwares de uso comercial como lo son el Programa Informático Excel y SAP2000.

Uso de software comercial

Para usar este tipo de programas comerciales en el ámbito de la ingeniería civil, en específico en el área de estructuras para el cálculo de diseños, se pueden describir las hojas de cálculo de Excel, ya que su uso cotidiano en varias áreas, se puede decir que es una herramienta de ayuda eficiente, que al realizar operaciones de manera convencional se tomaría mucho tiempo en terminar. Se pueden resolver matrices fácilmente con una hoja de cálculo, al igual que desarrollar varios métodos numéricos, esto se utiliza comúnmente en el análisis de estructuras. Hay un método para resolución de estructuras llamado el método de Cross, este se programa en una hoja de Excel, donde se resuelve cualquier caso. De acuerdo con (Lopez, Vielma, López, & Montesinos, 2019), también se puede crear un código en Visual Basic, que permita la resolución de estructuras planas, sujetas a fuerzas de corte, fuerzas axiales y momentos flectores, calculando así las reacciones y desplazamientos en los nodos de la estructura.

SAP2000, es un programa especializado de una utilidad mayor en el ámbito de diseño de estructuras en general, es un programa comercial de cálculo de estructuras basado en el Método de los Elementos Finitos (MEF). El origen de su nombre viene de sus siglas en inglés de Structural Analysis Program (Programa de Análisis Estructural), se basa en un programa escrito en ANSI Fortran-77, inicialmente desarrollado a comienzos de los años setenta por Computers & Structures, Inc. en Berkeley (USA). El programa ofrece distintos tipos de análisis de estructuras tales como estático lineal, no lineal de 2° orden (p delta), pandeo global y análisis sísmico con un gran nivel de detalle en la obtención de esfuerzos, movimientos, tensiones y ratios de aprovechamiento de la estructura, (Delgado, 2014). Para poder dibujar el modelo de una estructura de monten tipo C, se puede utilizar una plantilla directamente en SAP2000 o bien, realizar el modelo en AutoCAD e importarlo posteriormente a SAP2000.

Uso de software libre y Open Source

Pero también existen softwares de uso libre poco utilizados, pero no menos importante como lo es el ARQUIMET, es un programa de análisis y diseño estructural desarrollado por Aceso-Universidad del Norte, el cual permite la modelación de proyectos con perfiles tipo C. Hecho en Colombia acorde a las normas de ese país, se ha desarrollado una versión actualizada del software para que se ajuste al reglamento de diseño y construcción sismo-resistente, NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente), a requerimientos del mercado y a sugerencias de sus usuarios, ARQUIMET 2.0. (Universidad del Norte, 2013). La nueva versión es de fácil uso y esencialmente gráfica, permite el trabajo en

2D y 3D, cuenta con un ambiente de trabajo o interfaz que permite trabajar todas las opciones a la vista del usuario. La herramienta es similar a programas de gran desempeño que en el mercado internacional tienen un costo cercano a los 6 mil dólares. Se puede descargar sin costo alguno, de la Web Aceso. La herramienta se puede utilizar tanto para el estudio en las universidades, como para la práctica profesional en el sector de la construcción. Permite promover el uso óptimo del acero como elemento estructural en el mercado nacional colombiano e internacional.

En México se cuenta con un software libre, pero de igual forma de uso comercial llamado ACEROFACIL, Software para diseño y optimización de elementos de acero, complemento de cálculo del manual IMCA 2014, (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero), muestra el procedimiento de diseño paso a paso para cualquier tipo de sección y para cualquier tipo de carga, con ejemplos explicativos; en su forma libre se define con el nombre de Guía Estudiantil de Diseño de Estructuras, un programa gratuito patrocinado por Gerdau Corsa, es una de las principales productoras de aceros largos en México, es una ayuda complementaria para aprender a diseñar elementos de acero con las NTC 2017, (Normas Técnicas Complementarias) y AISC 2016 (American Institute of Steel Construction), contiene la teoría básica y ejemplos a resolver paso a paso (Vergara, 1995).

Al igual que el software libre en el concepto de Open Source existe uno hecho en la India llamado Osdag. Es un software multiplataforma libre/libre y de código abierto para el diseño (y detallado), de estructuras de acero, siguiendo el estándar indio IS 800: 2007. Permite al usuario

diseñar conexiones, miembros y sistemas de acero utilizando una interfaz gráfica de usuario. La GUI (Graphical User Interface), es interactiva, proporciona una visualización en 3D del componente diseñado y crea imágenes para dibujos de construcción/fabricación. El diseño generalmente se optimiza siguiendo las mejores prácticas de la industria. Se basa principalmente en Python y otras herramientas. (Bombay, s.f.).

Clasificación de ayudas de diseño

Tener en cuenta todas las herramientas de ayudas de diseño en estructuras hechas con monten tipo C, se puede clasificar por nivel de complejidad de acuerdo a uso. En la siguiente tabla se menciona tres niveles.

Tabla 2. Clasificación de herramientas de diseño.

1 Nivel bajo	2 Nivel medio	3 Nivel Alto
Hojas milimétricas con ayudas de calculadoras	Hojas de cálculo de Excel, se requiere cierto conocimiento de programación	Utilización de software especializado ya sea libre o de uso comercial

fuelle: elaboración propia

Resultados

Como resultado de este artículo descriptivo, se da a conocer las diferentes herramientas que se pueden utilizar, para el diseño de estructuras con monten tipo C rolados en frío. Se da la oportunidad de tener varios softwares de uso comercial y uso libre para que el usuario convenga cuál utilizar para el método que se desea diseñar. Además, se describe el nivel de complejidad de cada herramienta. La combinación de resultados

de cálculos en Excel y con la ayuda de un software como el SAP2000, se obtiene resultados satisfactorios, siendo guiados por normas específicas para este tipo de material. Al llevar a cabo un diseño bien estructurado es conveniente utilizar normas mexicanas, pero por falta de investigación en el área, se puede recurrir a las normas norteamericanas como AISI (American Iron and Steel Institute), y Diseño de Acero Conformado en Frío, edición 2017.

Discusión

En México no existen ayudas para diseño con software libre, que facilite a un estructurista en el área de aceros y específicamente al utilizar monten tipo C, la mayoría de estudiantes, egresados y profesionales en esta área tienen que recurrir a programas especializados del extranjero. En países latinoamericanos se puede decir que Colombia tiene algunas herramientas desarrolladas en el área. Por eso es importante llevar a cabo investigaciones en el país para tener una base más sólida y poder desarrollar un software que ayude a calcular, diseñar y revisar estructuras de este tipo.

Conclusiones

Este artículo menciona y describe las ayudas de diseño que normalmente son utilizadas, como lo son la hoja de cálculo de Excel y el programa especializado de diseño de estructuras SAP2000. Se puede decir que estas dos herramientas ayudan a realizar el diseño de diferentes estructuras, y son las más aptas para revisión en elementos tipo monten en estructuras metálicas.

Otras herramientas como la calculadora, llevaría mucho tiempo en el cálculo y diseño de una estructura. Y se hace mención de otros programas especializados para este tipo

de diseños, como lo son el ARQUIMET 2.0, ACEROFACIL y OSDAG; fueron creados a corde a las normas de su respectivo país.

Por último, contar con diferentes ayudas de diseño permite valorar y tener un mejor entendimiento del comportamiento de este tipo de estructuras. Es por ello que diseñar y desarrollar un programa especializado con normas actualizadas daría una gran ventaja a la hora de calcular y diseñar una estructura metálica. Y posteriormente realizar una interfaz basada en investigación y conocimientos de programación para lograr tener un software completo.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a la Universidad Autónoma de Guerrero, por esta oportunidad de llevar a cabo la Maestría en Innovación y Desarrollo Tecnológico. Y el apoyo del director de tesis por su dedicación a la investigación, en especial sobre este tema. Al Dr. René Edmundo Cuevas Valencia por su asesoramiento.

Referencias

Arriola Navarrete, O., Tecuatl Quechol, G., & González Herrera, G. (agosto de 2011). Software propietario vs software libre: una evaluación de sistemas integrales para la automatización de bibliotecas. SciELO Analytics.

Bombay, I. I. (s.f.). Osdag. Obtenido de Osdag: <https://osdag.fossee.in/>

Casanova Huerta, A. (2010). Software libre una opción viable en la organización bibliográfica de fotografías: caso Biblioteca de las Artes. México: La Autora.

Delgado Barajas, L. N. (26 de noviembre de 2014). SCRIBD. Obtenido de SCRIBD:

<https://es.scribd.com/document/248376645/Historia-Del-Sap-2000>

Hipertextual. (07 de mayo de 2014). Obtenido de Hipertextual:

<https://hipertextual.com/archivo/2014/05/diferencias-software-libre-y-open-source/>

Lopez, N. A., Vielma, J., López, L., & Montesinos, V. (2019). Uso De Macros En Microsoft Excel Para Analizar Estructuras Planas. Revista Internacional De Ingeniería De Estructuras, 24(1), 123. Obtenido de <https://doi.org/10.24133/riie.v24i1.1169>

Universidad del Norte. (2013). Obtenido de Universidad del Norte: <https://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/noticia?articleId=867881&groupId=73923>

Vergara, C. C. (1995). Acerofácil. Obtenido de Acerofácil: <http://www.acerofacil.com.mx/>